

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15260238>

Xolbutayev I. B.

*O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar akademiyasi
2-bosqich sirtqi ta'lim yo'nalishi tinglovchisi, podpolkovnik*

MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI BILAN O'ZBEKISTONNING O'ZARO HAMKORLIK ALOQALARI

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekistonning tashqi siyosati sohasidagi asosiy jihatlarni, jumladan, Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlashni yoritadi. Muallif davlat mustaqilligi va suverenitetini qo'llab-quvvatlash, mintaqadagi xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash hamda yaxshi qo'shnihilik munosabatlarini rivojlantirish kabi ustuvor yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratadi. Shuningdek, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, yetakchi davlatlar bilan strategik sheriklikni shakllantirish va ko'p qirrali hamkorlikni faollashtirish tashabbuslari ko'rib chiqiladi. O'zbekistonning mintaqaviy jarayonlarda barqarorlashtiruvchi omil sifatidagi roli, pragmatik va konstruktiv hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlari ta'kidlangan. Temir yo'llar qurilishi va Afg'onistonga ta'limiy ko'mak kabi muvaffaqiyatli loyihalar misol sifatida keltiriladi. Ish mintaqaviy integratsiya va umumiy farovonlikka erishishda konsensus va strategik diplomatiyaning muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: xavfsizlik, davlat, rivojlanish, farovonlik, hamkorlik

UZBEKISTAN'S COOPERATION RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

Abstract. This article highlights the main aspects of Uzbekistan's foreign policy, focusing on strengthening mutually beneficial cooperation with Central Asian countries. The author pays particular attention to priorities such as supporting independence and sovereignty, ensuring security and stability in the region, and fostering good neighborly relations. Initiatives to modernize the economy, establish strategic partnerships with leading world powers, and enhance multifaceted cooperation are examined. Uzbekistan's role as a stabilizing factor in regional processes and its pragmatic and constructive efforts to deepen cooperation are emphasized. Examples of successful projects, such as railway construction and educational support for Afghanistan, are provided. The paper highlights the importance of consensus and strategic diplomacy in achieving regional integration and shared prosperity.

Keywords: security, state, development, prosperity, cooperation

ВЗАИМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА С ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация. Данная статья посвящена ключевым аспектам внешней политики Узбекистана, направленным на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с государствами Центральной Азии. Автор уделяет особое внимание вопросам поддержки независимости и суверенитета, обеспечения безопасности и стабильности в регионе, а также развитию добрососедских отношений. Рассматриваются инициативы по модернизации экономики, формированию стратегического партнёрства с ведущими мировыми державами и активизации

многопрофильного сотрудничества. Отмечается роль Узбекистана как стабилизирующего фактора в региональных процессах и его прагматичные и конструктивные усилия по углублению сотрудничества. Приводятся примеры успешных проектов, таких как строительство железных дорог и образовательная поддержка Афганистана. Работа подчёркивает важность консенсуса и стратегической дипломатии в достижении региональной интеграции и общего процветания.

Ключевые слова: *безопасность, государство, развитие, процветание, сотрудничество.*

KIRISH

O‘zbekistonda hozirgi davrda Markaziy Osiy mamlakatlari bilan o‘zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirishga katta e’tibor qaratilmoqda. O‘zbekistonning tashqi siyosat sohasidagi eng muhim ustuvor yo‘nalishlar-davlat mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash, mamlakatning xalqaro munosabatlarning teng huquqli subyekt sifatidagi o‘rni va rolini oshirish, rivojlangan demokratik davlatlar qatoriga kirish, O‘zbekistonning yon-atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo‘shnichilik muhitini shakllantirishdan iboratdir [1]. Shu bilan birgalikda O‘zbekiston Respublikasining xalqaro nufuzini mustahkamlash, mamlakatda olib borilayotgan islohotlar to‘g‘risida jahon hamjamiyatiga xolis axborot yetkazish, O‘zbekiston Respublikasining tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyatining normativ-huquqiy bazasini hamda, xalqaro hamkorlikning shartnomaviy-huquqiy asoslarini takomillashtirish, davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalarini hal etish kabi masalalar ham bugungi kundagi dolzarb masalalardir. O‘zbekistonning ichki va tashqi siyosatida barqaror, adolatli va demokratik davlat qurishga, mamlakatning tashqi oshkoraligini ilgari surishga hamda regional va ko‘p tomonlama o‘zaro hamkorlikni rivojlantirishga ham bugungi kunda katta e’tibor qaratilmoqda.

ASOSIY QISM

Hozirgi davrda O‘zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan ko‘p

qirrali hamkorligini yanada rivojlantirishga doir bir qator tegishli dasturiy hujjatlar ishlab chiqilgan va qabul qilingan, “yo‘l xaritalari” tasdiqlangan [2]. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning va Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining oliy va yuqori darajalardagi tashriflari davomida mamlakatlarning milliy manfaatlariga javob beradigan faol, ochiq, pragmatik va chuqur o‘ylangan tashqi siyosatni olib borish masalasiga e’tibor kuchaytirilmoqda. Bizning qat’iy ishonchimizga ko‘ra, amaliy hamkorlikka tayyorlik va unga astoydil intilish, shuningdek, barcha Markaziy Osiyo mamlakatlarining umumiy kelajak uchun mas’uliyatni his etishi mintaqaning barqaror rivojlanishi va farovonligining mustahkam poydevori va kafolatidir, [2] - deydi Prezident Shavkat Mirziyoyev. O‘zbekiston bahsli masalalarni tezroq hal qilish va o‘zaro ishonchni yanada mustahkamlash tarafdoridir. Davlatlarimiz aynan yaxshi qo‘shnichilik va o‘zaro manfaatli hamkorlik tamoyillari asosida savdo-iqtisodiy, transport kommunikatsiya, madaniy-gumanitar sohalarda, havfsizlik va barqarorlik masalalarida o‘z salohiyatini yanada samarali amalga oshira oladi. O‘zbekistonning tashqi siyosiy tashabbuslari butun Markaziy Osiyo uchun yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. O‘zbekiston Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar uchun mavjud muammolarni birgalikda hal qilish g‘oyasidan iborat kun tartibini ilgari surmoqda. O‘zbekiston bugungi kunda Markaziy Osiyodagi iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy-madaniy, mafkuraviy jarayonlarni barqarorlashtiruvchi davlat sifatida o‘z faoliyatini olib bormoqda. Hozirgi

paytda Markaziy Osiyoda davlatlararo munosabatlarning yangi tizimi shakllanib, O‘zbekiston ushbu tizimda turli xil yo‘nalishlar bo‘yicha yuqori faollikni namoyon qilmoqda. Natijada mintaqa mamlakatlari o‘rtasidagi munosabatlarda sezilarli sog‘lomlashish belgilari yaqqol ko‘zga tashlanmoqda. O‘zbekiston Afg‘oniston bilan ikki tomonlama aloqalarni sezilarli darajada kengaytirdi, afg‘on muammosini hal qilish bo‘yicha ko‘p tomonlama harakatlarga faol qo‘shildi. O‘zbekiston Surxon-Puli-Xumri elektr uzatish liniyasi va “Termiz-Mozori Sharif-Peshovar” temir yo‘l qurilishi yirik loyihalarini amalga oshirishda faol ishtirok etmoqda. Termizda Afg‘oniston fuqarolari uchun Ta‘lim markazi ochilib, hozirgi davrda afg‘onistonlik talabalar ushbu Ta‘lim markazini bitirib, ulardan ayrimlari Afg‘oniston parlamentida, vazirliklari va muassasalarida ishlamoqda, mamlakat oliy ta‘lim muassasalarida muallimlik qilmoqda, mustaqil biznesni yuritmoqda. O‘zbekistonning Markaziy O‘zbekistonning tashqi siyosat sohasidagi muhim ustuvor yo‘nalishi dunyoning yetakchi davlatlari va xalqaro tashkilotlari bilan strategik sheriklik hamda hamkorlikning muvozanatlangan tizimini shakllantirishdan iborat bo‘lib, bunday yondashuv iqtisodiyotni modernizatsiyalash, barqarorlik va xavfsizlikni qo‘llab quvvatlash, Markaziy Osiyoda hamkorlik uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish vazifalarining samarali hal qilinishini ta‘minlashdan iboratdir [3]. O‘zbekiston Markaziy Osiyoda muhim davlat hisoblanadi va alohida rol o‘ynaydi. Mamlakatning regiondagi muhim ahamiyati xorijiy ekspert va siyosiy doiralar vakillari tomonidan ham e‘tirof qilib kelinmoqda. O‘zbekiston mintaqadagi barcha qo‘shni davlatlar bilan strategik hamkorlik to‘g‘risida shartnoma tuzgan bo‘lib, bu yuqori darajada regional siyosat tuzish imkonini beradi. Ushbu maqsadlarda amalga oshirilayotgan ishlar mamlakatning xalqaro munosabatlar

tizimidagi o‘rni va rolini mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonning tashabbuslari Markaziy Osiyodagi barcha mamlakatlarning manfaatlarini hisobga oladi va konsensus tamoyiliga asoslanadi [4]. Toshkentning faol, tashabbuskor va konstruktiv diplomatiyasi tufayli shakllangan mintaqadagi yangi siyosiy reallik Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasida keng doirali masalalar bo‘yicha o‘zaro harakatlarni kuchaytirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. O‘zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan siyosiy sohadagi o‘zaro hamkorligi faollashuvi bilan bir qatorda savdo-iqtisodiy, transport kommunikatsiya, energetika va madaniy-insonparvarlik sohaslaridagi o‘zaro manfaatli munosabat va aloqalari ham bir muncha kuchaydi. Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarning yaxshilanishi mintaqaning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga yordam berib, 2017 yil boshidan to hozirgi vaqtgacha O‘zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlari o‘rtasida 300 tadan ko‘proq shartnoma, shuningdek taxminan 75 mlrd. dollar summada shartnomalar va bitimlar imzolandi. Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasida ekologik, jumladan, suv-energetikaga bog‘liq masalalarni hal qilish sohasida oldinga siljishlar kuzatilmoqda.. Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasida olib borilgan o‘zaro muzokaralardan so‘ng Xitoy va Markaziy Osiyoni Qirg‘iziston orqali bog‘lovchi temir yo‘l qurilishi bo‘yicha jiddiy rivojlanishga erishildi. Dastlabki baholarga ko‘ra, ushbu loyiha amalga oshirilganida yuklarni yetkazib berish muddatlari 7-8 sutkaga qisqaradi, Sharqiy Osiyodan Yaqin Sharq va Janubiy Evropa mamlakatlariga yo‘l masofasi 900 km.ga qisqaradi [5]. Hozirgi davrda Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasida madaniy-insonparvarlik sohasida yaqindan hamkorlikni, do‘stona va yaqin qo‘shnichilik aloqalarini mustahkamlash va kengaytirishga ham alohida e‘tibor qaratilmoqda. Markaziy

Osiyoda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash nafaqat mintaqa mamlakatlari manfaatlariga javob beradi, balki uning qo'shni regionlardagi xavfsizlikka ta'siri nuqtayi nazaridan butun Evrosiyo qit'asining barqaror rivojlanishiga ham ko'maklashadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yangilangan O'zbekiston Markaziy Osiyoda joylashgan davlatlarga o'zining o'zaro foydali hamkorlikka tayyorligini, milliy manfaatlariga javob beradigan, ochiq, pragmatik va chuqur o'ylangan tashqi siyosat olib borishini amaliy ishlar bilan ko'rsatib kelmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasidagi mamlakatlar bilan barcha sohalarda o'zaro do'stlik, yaxshi qo'shnihilik va strategik sheriklik ruhidagi munosabatlarni mazmun va sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish bugungi kunda O'zbekiston tashqi siyosatidagi eng muhim masalalardan biridir.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. Toshkent, Adolat, – 2018.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild, Toshkent, O'zbekiston, – 2017.
3. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2-jild. Toshkent, O'zbekiston. – 2018.
4. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. 3-jild, Toshkent, O'zbekiston, – 2019.
5. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan - milliy yuksalish sari. 4-jild, Toshkent, O'zbekiston, – 2020.
6. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi Toshkent, O'zbekiston, 2022 yil
7. Hamida A., Juraboy Y. Cooperation in central asia as a priority direction of foreign policy of uzbekistan //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 9. – №. 12. – S. 175-
8. Nugmanovna M. A., Akbaralievna U. G. Family is the basis of society and state //Archive of Conferences. – 2021. – T. 22. – №. 1. – S. 28

